

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

BANK FAOLIYATINI BOSHQARISHDA BANK XODIMLARINI TUTGAN O'RNI VA VAZIFASI

Norqulov Habibullo

SamISI, "Bank ishi" kafedrası assistenti

Xolikulov O'ktam

SamISI "Bank-Moliya xizmatlari" fakulteti "Bank ishi" kafedrası assistenti

Annotatsiya: *Bu maqolada banklarning boshqaruv jarayonida bank xodimlarining vazifasi va funksiyalari, banklar faoliyatini rivojlantirishdagi bank hodimlarining o'rni beqiyosdir. . Chunki bank xodimlari faoliyati natijalari bank faoliyati natijalariga, ular esa bankning obro'yiga va kelajagigiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Banklar faoliyatida amalga oshiriladigan har bir operatsiya yoki amaliyot (kassadan pul berish, kredit berish, pulni o'tkazib berish va boshqalar) bank uchun daromad keltirishi yoki uning faoliyatini zarar bilan yakunlanishiga olib kelishi mumkin. Demak, bank xodimlari yuqoridagi kabi bank xizmatlarini amalga oshirishda mas'uliyat bilan yondashgan holda, qonunchilikka muvofiq va bankning ichki tartib qoidalari asosida bank xizmatlarini ko'rsatishni talab etadi. Bank xodimlari va ularni boshqarish banklar faoliyatining murakkab va boshqa faoliyat turlariga nisbatan ko'p bilim va mahoratni talab qiladi.*

Kalit so'zlar: *Bank hodimlar menejmenti, hodimlar strukturasi, bank boshqaruvi, bank menejmenti, menejmentning turlari va vazifalari, bank boshqaruvida bank hodimlarining tutgan o'rni.*

Bank xodimlarini bajaradigan funksiyalari va operatsiyalariga ko'ra quyidagilarga bo'lim mumkin: kassirlar, dilerlar, maklerlar, iqtisodchilar, buxgalterlar va boshqalarga ajratib koisatish mumkin. Faoliyat yo'nalishidan kelib chiqqan holda departement, boshqarma. bolimlarga barcha mutaxasssilar va xodimlarni guruhlash mumkin. Majburiyat va vazifalarni bajarishiga ko'ra bank xodimlarini boshqaruvchilar va bo'ysunuvchilarga ajratish mumkin. yani boshqaruvchilar qarorlar qabul qilib bank faoliyatini amalga oshirsa. uning ijrosi esa, bo'ysunuvchi xodimlar tornonidan bajariladi. Boshqaruvchi tashkilotchi ilk qobiliyatiga ega bo'lishi. jamoani boshqara olishi va kelajakni ko'ra bilgan holda qarorlar qabul qiladigan shaxs bo'lishi lozim. Bank xodimlariga qo'yiladigan talablardan biri, bank va uning mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlami, ya'ni bank siri hisoblangan har qanday ma'lumotlami konfedensiialligini ta'minlashi lozim. Har bir xodim bankka ishga olinishidan oldin bank va uning mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlami sir saqlashi, uni sir saqlanishini ta'minlash, bank va xodim o'rtasida tuziladigan shartnoma bilan mustahkamlanadi.

Chunki bank mijozlariga xizmatlar ko'rsatish jarayonida ular to'g'risidagi ma'lumotlar tahlil etiladi, ular qayta ishlanadi va bank faoliyati bo'yicha ham turli bank siri hisoblangan ma'lumotlar xodimlar tornonidan tahlil etib boriladi. Bankning rahbarlari va boshqa xodimlari xizmat vazifasini bajarishi munosabati bilan o'ziga ishonib topshirilgan yoki ma'lum bo'lib qolgan bank sirini tashkil

etuvchi ma'lumotlarni oshkor qilishi, shuningdek mazkur ma'lumotlardan shaxsiy maqsadda yoki uchinchi shaxslarning manfaatlari yo'lida foydalanishi, uchinchi shaxslarga bunday foydalanish imkoniyatini bevosita yoki bilvosita. shu jumladan ana shunday ma'lumotlarni saqlash tartibini buzish oqibatida yaratib berishi taqiqlanadi.

Banklar faoliyatida bank texnologiyalarining rivojlanishi, mijozlar bozoridagi raqobatni kuchaytirib ma'lumotlar ayriboshlash va tahlil etish tizimini rivojlantirishni talab etadi. Shuningdek. bank qobiliyatini tahlil etish va uni prognozlash ham bevosita bank texnologiyalari rivoji bilan bog'liq. Zamonaviy banklarda rahbar xodimlar va uning mutaxassislarini malakasini oshirish, ularni turli dasturlar bo'yicha o'qitish, ish faoliyatida yuqori tajribalardan foydalanishni keng joriy qilish muhim hisoblanadi. Bank xodimlari o'z funksiyalarini bajarish jarayoni natijasida muloqatga kirishadi, bajarayotgan operatsiyalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni, hujjatlashtirishni, ma'lumotlarni o'rganib boradi. Banklar faoliyatini samarali tashkil etilishi bank bo'limlarida va barcha bank xodimlari guruhining o'zaro hamkorlikda faoliyatini ta'minlash bilan chambarchas bog'liq.

Zamonaviy menejmentda xodimlar faqatgina mehnat resursi bo'lib qolmasdan balki. banklar faoliyatining muhim elementi hisoblanadi. Bank xodimlarini va mutaxassislarini birlashtirish faqat o'zini - o'zi boshqaruvchi organ emas, balki o'z - o'zidan rivojlanuvchi va o'z - o'zini tartibga soluvchi organ sifatida qaraladi. Demak, bank oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishishda bank xodimlarni kelishib va birgalikda jamoa bo'lib harakat qilishi lozim. Bu orqali bankning manfaatlari, shuningdek bankning alohida xodimning ham amalga oshadi. Banklarning kadrlar xizmatining tashkil etilishi. Tijorat banklarida xodimlarni boshqarish va ular bilan ishlaydigan kadrlar bo'limi tashkil etiladi. Kadrlar bo'limi alohida hujjatlar asosida tashkil etiladi. Amaldagi tartibga asosan bankning tashkiliy tuzilishida xodimlarning mehnat joyi, uning vakolatlari va majburiyatlari, huquqlari va majburiyatlarining taqsimoti keltirib o'tiladi. Tijorat banklarida kadrlar bilan shug'ullanadigan alohida raisning o'rinbosari faoliyat olib boradi. Bank bo'yicha rahbar kadrlar, xodimlarni jalb qilishga asosiy javobgarlik unga birlashtiriladi.

Bank xodimlari soni bankning faoliyati ko'lami va uning bajaradigan operatsiyalari va xizmatlari ko'lamiga bog'liq. Bank xodimlari bo'limining vazifasi bo'lib:

1. Bank xodimlarini boshqarish bo'yicha qarorlarni (malaka oshirish, o'qitish, konfliktlarni yechish va boshqalar.) chiqarish;
2. bank xodimlarini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddat bank strategiyalari va rejalariga mos dastur, ya'ni strategik kadrlar siyosatini ishlab chiqish.

Bank xodimlarini boshqarish bo'yicha xizmat faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- bankning xodimlarga bo'lgan joriy kelajakdagi ehtiyojlarni rejalashtirish;
- kadrlarni tanlab olish;
- kadrlar zaxirasini tashkil etish;
- bank xodimlarini baholash va nazorat qilish;
- xodimlarni rag'batlantirish tizimini ishlab chiqish.

Bank xodimlarini rejalashtirish 2 ta masalani hal qiladi:

- bank mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyojini;
- ish o'rinlarini rejalashtirishni.

Bank xodim lari bank faoliyatida o'z vazifalarini amalga oshirishda ehuqur bilimga ega bo'lishi, yuqori madaniyatli, tushkinlikka chidamli bolishi lozim. Bank xodimlarini rag'batlantirishning eng asosiy vositasi bu ish haqidir. Banklarda ish haqi ikki qismdan iborat bo'ladi: asosiy va qo'shimcha. Ish haqi tizimini ishlab chiqishda har bir bank xodimiga differensiyalashgan yondashuvdan foydalanadi. Ish haqi tarkibida minimal miqdor belgilab beriladi va har yili turli omillar tasirida qayta ko'rib chiqib boriladi. Bank faoliyatini rivojlantirishda bank xodimlarni roli beqiyos, chunki bank maxsulotini sotadigan, bank foydasini oshiradigan, umuman olganda bankni boshqaradigan bank hodimlari hisoblanadi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkinki banklar faoliyatini boshqarishda bank hodimlarining tutgan o'rni beqiyosdir, chunki banklarning har bir faoliyatida bank hodimlarining ishtirokisiz tasuvur eta olmaymiz, bankning aktiv va passiv operatsiyalari deymizmi, asosan bank hodimlari vazifasi bank maxsulotlarini sotish va bank daromadini oshirishdagi o'rni beqiyos.

Taklif o'rnida shuni takidlab o'tish mumkin: banklar faoliyatini banklar faoliyatini samaradorligini yanada oshirishda bank hodimlarini o'rni beqiyos, banklar faoliyatini samaradorligini yanada oshirish uchun bank hodimlariga bir qancha imtiyozlar va rag'batlantirishlar berish kerak

Birinchiidan

- bank hodimlarini oylik moashlarini oshirish kerak
- bank hodimlariga qo'shicha tatillar berish kerak
- bank hodimlariga o'z faoliyatini yanada yaxshiroq bajarish uchun zamon talablariga mos texnologiyalarni joriy qilish kerak

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov, A. (2016). "Bank hizmetlarining sifati va mijozlarning talablarini oshirish usullari" nomli maqola.
2. Ortiqov O.A. Bank menejmenti va marketingi. O'quv qo'llanma. T:-Iqtisod moliya 2015 y.220 b.
3. o'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi PQ-3270-sonli "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. www.lex.uz..
4. Jalilova, G. (2019). "Bank xizmatlari sohasida marketing tizimining amaliyotga tatbikotini tahlil qilish" nomli maqola.
5. A.A. Azlarova, M.M. Abduraxmanova. Tijorat banklarining resurslarini boshqarish. O'quv qo'llanma. T.: – «IQTISODIYOT» – 2019, 311 bet.
6. Saidov D. Pul va pul muomalasi. O'quv qo'llanma / T. ekstremum press, 2016 y. 110 b..
7. Abdullayeva Sh.Z. "Bank ishi" o'quv qo'llanma T. "Iqtisod-Moliya" 2019 y. – 628 b.